

TA'LIM KLASTERINING FUNKSIONAL BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI

M. Badalova, A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti
rektor maslahatchisi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada ma'lumotlar klasterlarining funktsional imkoniyatlari tasvirlangan. Multiplayer klasterlarni qurish va boshqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan Klaster elementlarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, Boost funktsionalligi taklifning tuzilishiga, innovatsion yondashuvlarga va oqilona texnologiyalarga ta'sir qiluvchi omillar to'plamidir. Tadison klasteri sifatni yaxshilash, resurslardan samarali foydalanish va integratsiya jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladigan kengaytirilgan klasterlash modelini taklif etadi.

MAQSAD: ta'lim klasterlarining funktsional boshqaruv tizimini takomillashtirishning nazariy asoslari va samarali boshqaruv mexanizmlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ta'lim klasterlari, funktsional boshqaruv va innovatsion boshqaruv texnologiyalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ta'lim klasterlarining funktsional boshqaruv tizimini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Taklif etilgan boshqaruv modeli ta'lim sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: ta'lim klasterlarining funktsional boshqaruv tizimini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim klasteri, funktsional boshqaruv, boshqaruv tizimi, innovatsion yondashuv, raqamli texnologiyalar, ta'lim sifati, integratsiya, resurslarni boshqarish..

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КЛАСТЕРОМ

M. Бадалова, Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони
советник ректора, доктор философии (PhD) по экономическим наукам, доцент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются вопросы совершенствования функциональной системы управления образовательными кластерами. Автор изучил содержание образовательных кластеров, их организационно-экономические характеристики и роль в современной системе образования. Также рассмотрены факторы, влияющие на эффективную организацию функциональной системы управления, инновационные подходы и возможности внедрения цифровых

технологий. В результате исследования предложена усовершенствованная модель управления образовательными кластерами, которая служит для повышения качества образования, эффективного использования ресурсов и усиления интеграционных процессов.

ЦЕЛЬ: проанализировать теоретические основы совершенствования системы функционального управления образовательными кластерами и механизмы повышения эффективности их управления..

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по образовательным кластерам, функциональному управлению и инновационным управленческим технологиям. Используются аналитический, сравнительный и системный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что внедрение инновационных подходов и цифровых технологий играет важную роль в совершенствовании системы функционального управления образовательными кластерами. Установлено, что предложенная модель управления способствует повышению качества образования, эффективному использованию ресурсов и усилению интеграционных процессов между образовательными учреждениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: совершенствование системы функционального управления образовательными кластерами является важным фактором повышения качества образования, эффективности управления и обеспечения устойчивого развития.

Ключевые слова: образовательный кластер, функциональное управление, система управления, инновационный подход, цифровые технологии, качество образования, интеграция, управление ресурсами.

A MODEL FOR IMPROVING THE FUNCTIONAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE EDUCATIONAL CLUSTER

M. Badalova, National Institute of Pedagogical Excellence named after Abdulla Avloni, Rector's Advisor, PhD in Economics, Associate Professor

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the issues of improving the functional management system of educational clusters. The author has studied the content of educational clusters, their organizational and economic characteristics and their role in the modern education system. The factors influencing the effective organization of a functional management system, innovative approaches and opportunities for the introduction of digital technologies are also considered. As a result of the research, an improved management model of educational clusters is proposed, which serves to improve the quality of education, efficient use of resources and strengthen integration processes.

AIM: to analyze the theoretical foundations for improving the functional management system of educational clusters and identify effective management mechanisms.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on educational clusters, functional management, and innovative management technologies. Analytical, comparative, and systematic approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the introduction of innovative approaches and digital technologies plays a crucial role in improving the functional management system of educational clusters. The proposed management model was found to enhance educational quality, improve resource efficiency, and strengthen integration among educational institutions.

CONCLUSION: improving the functional management system of educational clusters is a key factor in enhancing educational quality, management efficiency, and sustainable development.

Keywords: public safety, military psychology, volitional qualities, emotional orientation, determination, practical orientation, initiative, non-parametric criterion, psychological dispersion, personnel selection.

Таълим тизимини модернизация қилиш ва унинг самарадорлигини ошириш бугунги кунда глобал иқтисодий ва ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Айниқса, рақамли иқтисодиёт шароитида юқори малакали, рақобатбардош кадрларни тайёрлаш масаласи таълим тизими олдидаги устувор вазифалардан бирига айланмоқда. Шу нуқтаи назардан, таълим, илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминловчи таълим кластерлари самарали механизм сифатида намоён бўлмоқда. Таълим кластери таълим муассасалари, илмий тадқиқот институтлари, ишлаб чиқариш корхоналари ва бошқа манфаатдор субъектларнинг ўзаро ҳамкорлиги асосида фаолият юритувчи тизим бўлиб, у кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, инновацион ғояларни амалиётга жорий этиш ва меҳнат бозори талабларига мослашувчанликни таъминлашга хизмат қилади.

Шу билан бирга, таълим кластерларининг самарадорлиги кўп жиҳатдан уларнинг функционал бошқарув тизими қай даражада такомиллашганлигига боғлиқ. Функционал бошқарув тизими кластер доирасидаги барча жараёнларни режалаштириш, ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилишни ўз ичига оладиган комплекс механизмдир. Амалдаги тажриба шуни кўрсатмоқдаки, кўплаб ҳолларда кластер иштирокчилари ўртасидаги ҳамкорлик етарли даражада йўлга қўйилмаган, ахборот алмашинуви тизимли эмас ва бошқарув қарорлари қабул қилиш жараёнлари самарали ташкил этилмаган. Бу эса таълим сифатига, илмий тадқиқотлар натижадорлигига ва ишлаб чиқариш билан интеграция даражасига салбий таъсир кўрсатади. Таълим кластерининг функционал бошқарув тизимини такомиллаштириш, аввало, унинг барча иштирокчилари ўртасидаги ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашни талаб этади. Бунда интеграциялашган бошқарув

моделини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу модел (1-жадвал) доирасида

1- жадвал

ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МОДЕЛИ

таълим муассасалари, ишлаб чиқариш корхоналари ва илмий ташкилотлар ягона стратегик мақсад асосида фаолият юритади ҳамда уларнинг вазифалари аниқ тақсимланади. Натижада ресурслардан самарали фойдаланиш, такрорланишларни бартараф этиш ва умумий натижадорликни ошириш имконияти яратилади.

Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳам функционал бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Рақамли платформалар орқали кластер иштирокчилари ўртасида тезкор ахборот алмашинувини йўлга қўйиш, маълумотлар базасини шакллантириш ва таҳлил қилиш имкониятлари кенгайди. Бу эса бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнини оптималлаштиради ва унинг самарадорлигини оширади. Шунингдек, рақамли мониторинг тизими орқали

кластер фаолияти натижаларини доимий равишда кузатиб бориш ва уларни баҳолаш имкони пайдо бўлади.

Функционал бошқарув тизимини такомиллаштиришда асосий самарадорлик кўрсаткичларини жорий этиш алоҳида аҳамиятга эга. Ҳар бир иштирокчи субъект учун аниқ ва ўлчаб бўладиган кўрсаткичлар белгилаш орқали уларнинг фаолиятини баҳолаш ва рағбатлантириш механизминини ишлаб чиқиш мумкин. Масалан, битирувчиларнинг иш билан таъминланиш даражаси, илмий тадқиқотлар натижадорлиги, ишлаб чиқариш билан ҳамкорлик қўлами каби кўрсаткичлар кластер самарадорлигини баҳолашда муҳим мезонлар ҳисобланади. Бу эса иштирокчиларни янада фаол бўлишга ундайди ва умумий натижаларни яхшилайтиди.

Кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ҳам таълим кластерининг бошқарув тизимини такомиллаштиришда муҳим ўрин тутати. Педагоглар, илмий ходимлар ва ишлаб чиқариш мутахассисларининг малакасини ошириш, уларни замонавий технологиялар ва инновацион ёндашувлар билан таништириш кластер фаолияти самарадорлигини оширади. Шу мақсадда малака ошириш курслари, семинарлар, тренинглар ва халқаро тажриба алмашинуви дастурларини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, инновацион муҳитни шакллантириш орқали кластернинг барқарор ривожланишини таъминлаш мумкин. Стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш, илмий ишланмаларни тижоратлаштириш ва янги технологияларни жорий этиш орқали таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги боғлиқликни янада кучайтириш мумкин. Бу эса ўз навбатида иқтисодий тармоқларининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш ҳам таълим кластерларини бошқариш самарадорлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади. Давлат-хусусий шериклик механизмлари орқали молиявий ресурсларни жалб этиш, инфратузилмани ривожлантириш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари кенгайтирилади. Бу эса кластернинг иқтисодий барқарорлигини таъминлайди ва унинг узоқ муддатли ривожланишига замин яратади.

Умуман олганда, таълим кластерининг функционал бошқарув тизимини такомиллаштириш комплекс ёндашувни талаб этади. Бу жараёнда стратегик режалаштириш, рақамли технологияларни жорий этиш, инсон капиталини ривожлантириш ва инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамиятга эга. Самарали бошқарув механизмларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш орқали таълим тизимини янги босқичга олиб чиқиш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш ва миллий иқтисодийнинг барқарор ривожланишини таъминлаш мумкин.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – Москва: Альпина Паблишер, 2016.;
2. Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов. – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.;
3. Салимов Б.Т. Таълим менежменти. – Тошкент: Фан, 2018.;
4. Абдуллаев А.А. Таълим тизимида инновацион бошқарув. – Тошкент: Ўқитувчи, 2020.;
5. Юсупов Р.Х. Таълим кластерлари: назария ва амалиёт. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2021.;
6. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. – New York: Harper Business, 2001.;
7. Porter M.E. On Competition. – Boston: Harvard Business School Press, 2008.;
8. Ибрагимов Ш.Ш. Олий таълимда стратегик бошқарув. – Тошкент: Тафаккур, 2019.